

Revista de Ciencias Sociales

Turismo rural y su demanda: Una revisión bibliométrica para el fortalecimiento del conocimiento académico

Pizarro de la Hoz, Ana María*
Meñaca Guerrero, Indira**

Resumen

El presente artículo se encuentra enmarcado en contribuir al conocimiento académico a través de un análisis bibliométrico asociado con el Turismo Rural y su demanda. Esto significó, la búsqueda sistemática de documentos en la base de datos Scopus en abril de 2024 con las palabras clave “Rural tourism”, “Tourist demand”, “Rural tourism demand”, generando 67 resultados relacionados con estos temas de investigación, considerando la línea del tiempo desde 1994 a 2024. Los datos obtenidos se exportaron de Scopus en formato CSV para su análisis utilizando el programa Excel, el paquete Bibliometrix del software R y la herramienta VOSviewer. A partir de esta información, se generaron diversos indicadores que facilitaron el análisis de la cantidad de documentos publicados, tipos de documentos, autores con mayor número de publicaciones, la dinámica de las fuentes, las instituciones y países con el mayor volumen de publicaciones sobre estas variables. En conclusión, se muestra que la temática del turismo rural y la demanda del mismo, permanecen vigentes en el continente europeo y el asiático, así como, se presentan oportunidades de ampliar y fortalecer el conocimiento académico referido a estos dos tópicos, mediante estudios que se realicen en instituciones de países suramericanos tal como el presente estudio.

Palabras clave: Turismo rural; demanda del turismo rural; bibliometría; desarrollo socioeconómico; recreación.

* Doctorante en Administración en la Universidad Simón Bolívar, Colombia. Magister en Administración de Empresas e Innovación. Vicerrectora Administrativa y Financiera en la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), Barranquilla, Colombia. E-mail: ana.pizarro@unisimon.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2901-8170>

** Doctora en Ciencias Gerenciales. Magister en Administración de Empresas e Innovación. Economista. Profesora con funciones en Investigación y asignada al Doctorado en Administración en la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia. E-mail: indra.menaca@unisimon.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0355-8937>

Rural tourism and its demand: A bibliometric review to strengthen academic knowledge

Abstract

This article aims to contribute to academic knowledge through a bibliometric analysis associated with Rural Tourism and its demand. This involved a systematic search for documents in the Scopus database in April 2024 with the keywords “Rural tourism”, “Tourist demand”, “Rural tourism demand”, generating 67 results related to these research topics, considering the timeline from 1994 to 2024. The data obtained were exported from Scopus in CSV format for analysis using the Excel program, the Bibliometrix package of the R software and the VOSviewer tool. From this information, various indicators were generated that facilitated the analysis of the number of documents published, types of documents, authors with the highest number of publications, the dynamics of the sources, the institutions and countries with the highest volume of publications on these variables. In conclusion, it is shown that the theme of rural tourism and the demand for it remain current in the European and Asian continents, as well as opportunities to expand and strengthen academic knowledge related to these two topics, through studies carried out in institutions in South American countries such as the present study.

Keywords: Rural tourism; demand for rural tourism; bibliometrics; socioeconomic development; recreation.

Introducción

El turismo rural ha sido considerado un tema relevante en la agenda de países del orbe, dado el impacto que genera en el desarrollo socioeconómico de regiones (Cejás, 2020). Sobre esta afirmación, Schroeder y Formiga (2012), lo establecen como una estrategia que dinamiza los territorios, de allí que en su investigación señalan que se presentan cambios tecnológicos y productivos en las áreas rurales, revalorizando dichos espacios, tanto para el turismo como en la recreación.

En este punto, destaca el rol dinamizador de los procesos turísticos y recreativos en el desarrollo rural, concluyendo que el impulso del turismo está relacionado con la distinción de los efectos territoriales (Orgaz y Moral, 2016). Tal señalamiento, coincide con lo postulado por Combariza (2012), para quien el turismo rural pretende mejorar el desarrollo de una población campesite; sustentándose en la cultura, actividades cotidianas y los paisajes rurales locales (Marzo-Navarro,

2017; Goncalves et al., 2017), en búsqueda de consolidar la demanda de aquellos productos turísticos que cubran los deseos y necesidades de visitantes, es decir, de los turistas.

Poruțiu et al. (2021); y, Baños-Pino et al. (2024), enfocan el turismo rural y su demanda desde la comprensión de la manera en que se comporta el consumidor turístico, con base en las motivaciones y características que determinan su selección de destinos de turismo rural, dando importancia a las preferencias y motivaciones de los turistas, así como el conocer los factores clave que inciden en la elección de destinos. De esta manera, genera información sobre estrategias para la atracción de los turistas y la manera de satisfacer sus expectativas en el contexto del turismo rural.

Para Faber y Gaubert (2019), el desarrollo del turismo promueve el crecimiento económico y genera efectos positivos en la demanda de sectores relacionados. De acuerdo con las teorías del ciclo de vida del destino (Marsiglio y Tolotti, 2024), el impacto del voz a voz; así como las interacciones

sociales, contribuyen al descubrimiento y la popularidad de los destinos, lo que se traduce en incrementos de la demanda turística a lo largo del tiempo.

Lo expresado, señala lo significativo que es para el turismo rural el conocimiento y fortalecimiento de su demanda, identificando necesidades, motivaciones, percepciones de los destinos turísticos y cómo este impacta en el desarrollo económico y social de una región. Esto denota la importancia que tiene para las ciencias sociales, administrativas y económicas, el realizar investigaciones en el contexto del turismo rural, y en este caso con relación a su demanda. Siendo lo que motiva a las investigadoras a llevar a cabo un estudio bibliométrico, orientado en contribuir con el conocimiento académico y científico.

De esta manera, se valida que los recursos bibliométricos facilitan la evaluación y análisis de la producción académica en diferentes áreas de la ciencia y el conocimiento (Montero-Díaz et al., 2018). Asumiendo la revisión bibliométrica como la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a revistas y libros, así como otros documentos de comunicación escrita, donde lo que se pretende es resumir, clasificar y proporcionar resultados representativos de un conjunto de documentos bibliográficos (Rovelli et al., 2021).

1. Fundamentación teórica

1.1. Turismo rural y su demanda

En la dinámica global actual, los espacios rurales presentan escenarios que hacen repensar la manera en que se perciben estos territorios, debido a que realizan actividades económicas que involucran la prestación de servicios en ámbitos relacionados con ecosistemas, entre ellas actividades turísticas y recreacionales (Pizarro et al., 2021; Loo, Plaza y Medina, 2021; Nugra et al., 2021). En opinión de Cejas (2020), el turismo rural- comunitario, constituye una gran posibilidad, en este caso, de generar ingresos y potenciar el desarrollo sostenible dentro de las regiones, debido a la

abundancia de recursos y espacios turísticos, los cuales se transforman en atracciones que aportan a la actividad económica de las comunidades.

Según Kou y Zue (2024), el desarrollo del turismo rural es fundamental para que se incremente la estructura industrial en las zonas no urbanas, se desarrolle el vínculo de las industrias primaria, secundaria y terciaria, y aumenten los ingresos de la población, estimulando el desarrollo económico rural y acelerando la integración de las zonas urbanas y rurales (Lu et al., 2019).

En este sentido, algunas investigaciones refieren que el turismo rural constituye una actividad económica que contribuye con el crecimiento y desarrollo de los territorios (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [MinCIT], 2012a; 2012b; Constabel, Oyarzun y Szmulewicz, 2008; Bumbila, 2021). Dalagostino y Dos Santos (2022), señalan que se pueden utilizar los recursos naturales, culturales e históricos de una región como elementos estratégicos que contribuyan al desarrollo y promoción del turismo rural en dicha zona, destacando estrategias famosas en el turismo rural y la relevancia de recursos naturales y culturales que conlleven el impulso de esta industria.

Por su parte, Qiuyan, Xiao y Zhangyang (2020), hacen mención al respaldo de datos relacionales para la construcción de la imagen rural de los espacios geográficos, tomando como base las características de los recursos turísticos naturales y particulares. Al respecto, Fuschi y Evangelista (2017); y, Couto et al. (2021), involucran diferentes actores en la promoción del turismo rural sostenible, ofreciendo una perspectiva sobre la promoción de este tipo de turismo al implementar políticas públicas para fortalecerlo, centrándose en las particularidades de la oferta y demanda turística, e identificando todas aquellas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en el contexto del turismo rural.

Para Naranjo y Martínez (2022); y, Cazorla-Artiles y Eugenio-Martín (2023), pronosticar la demanda en el sector turístico facilita la toma de decisiones en esta industria,

además de contribuir con la economía de los países. De acuerdo con esto, lo importante es estimar la demanda turística (Eugenio-Martin y Cazorla-Artiles, 2020), definiendo sus enfoques, modelos de previsión y planificación, segmentación, impactos y tendencias. Según Paredes-Rodríguez, Chiriboga-Mendoza y Zambrano-Pilay (2022), en el ámbito de la creación de productos de turismo rural, se considera relevante que se involucren las comunidades de la zona a fin de fortalecer la sostenibilidad del mismo en áreas rurales.

Sobre este aspecto, Gallardo y Bolívar (2010) destacan la manera en que la gestión del turismo rural y su demanda, propicia la participación activa de los entes gubernamentales, además de la generación de utilidades económicas en los municipios donde se implementa, mediante la vinculación directa o indirecta de la comunidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia de los diversos actores.

Tomando como referencia lo antes expresado, vale destacar la comprensión de los procesos de gestión del turismo rural y su posible o futura demanda en las regiones, identificando factores clave que puedan ser

de atractivo para los visitantes. Donde se comprenda sus preferencias y necesidades, tomando decisiones informadas para el diseño de estrategias que impulsen el desarrollo local al atraer más personas y aumentar la demanda de consumo turístico en la zona.

2. Metodología

En el transcurso de la investigación, se empleó una revisión bibliográfica (De Pelekais et al., 2015), constituyendo un eslabón y herramienta dentro del proceso metodológico investigativo para facilitar la generación de conocimiento (Escorcía, 2008). Para ello, la ecuación o matriz de búsqueda fue: *TITLE-ABS-KEY ("rural tourism") AND TITLE-ABS-KEY ("tourist demand") OR TITLE-ABS-KEY ("strategic planning") OR TITLE-ABS-KEY ("Rural tourism demand")*. Esta búsqueda arrojó 67 documentos relacionados con los temas de turismo rural y demanda del turismo rural, abarcando un período de tiempo desde 1994 hasta 2024 así como se evidencia en la Tabla 1 y Figura I.

Tabla 1
Información principal de los datos obtenidos de Scopus

Información principal sobre los datos	
Intervalo de tiempo	1994:2024
Fuentes (revistas, libros, entre otras)	53
Documentos	67
Tasa de crecimiento anual %	5.51
Edad media del documento	6.19
Promedio de citas por doc	16.34
Referencias	2593
CONTENIDO DEL DOCUMENTO	
Palabras clave Plus (ID)	343
Palabras clave del autor (DE)	204
AUTORES	
Autores	178
Autores de documentos de un solo autor	13
COLABORACIÓN DE LOS AUTORES	
Documentos de un solo autor	13
Coautores por doc	2.72

Cont... Tabla 1

Coautorías internacionales %	11.94
TIPOS DE DOCUMENTOS	
artículo	54
Capítulo de libro	2
Ponencia de la conferencia	11

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la herramienta Bibliometrix.

Figura I: Información principal de los datos obtenidos de Scopus

Por otra parte, se llevó a cabo un análisis geográfico para identificar los países que cuentan un mayor número de publicaciones científicas en materia del tema central de la investigación, donde destacan China, España,

Serbia, Irán, Indonesia, Hungary, Italia y USA (ver Figura II). Estas naciones, representan el mayor número de publicaciones de todos los documentos analizados en este campo de estudio.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la herramienta Bibliometrix.

Figura II: Países más relevantes

Además, la producción científica anual relacionada con el tema de investigación presenta actualmente una tendencia ascendente, alcanzando un 5,51% (ver Gráfico I). Es relevante señalar que experimentó un

período de decrecimiento, pero para el año 2022 alcanzó a su vez el desarrollo del mayor número de publicaciones científicas (13), lo que indica un notable interés en este ámbito durante los últimos años.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la herramienta Bibliometrix.

Gráfico I: Producción anual científica

Así mismo, se efectuó un análisis de las fuentes más destacadas en el ámbito de la investigación. Donde se puede evidenciar que, cuatro (4) de las revistas con mayor número de publicaciones científicas en materia del

tema de investigación son: Sustainability (Switzerland) (5), Applied Mathematics and Nonlinear Sciences (3), Investigaciones Turísticas (3), y Tourism Management (3) (ver Gráfico II).

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la herramienta Bibliometrix.

Gráfico II: Revistas más destacadas

Ahora bien, la productividad por autor es baja en comparación con el número total de artículos publicados entre 1994 y 2024. Según se aprecia en el Gráfico III, ocho (8) autores

han contribuido con dos (2) artículos cada uno. Los demás autores han contribuido solo con un (1) artículo cada uno.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la herramienta Bibliometrix.
Gráfico III: Productividad por autor

Referente a las afiliaciones más destacadas en la siguiente figura se muestran las instituciones que han publicado la mayor cantidad de investigaciones sobre el tema de estudio (ver Gráfico IV). Entre ellas,

destacan las 3 más importantes: University of Extremadura (6 publicaciones), Nanjing Forestry University (4), y University of Belgrade (4).

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la herramienta Bibliometrix.
Gráfico IV: Afiliaciones más relevantes

En este orden de ideas, se presenta el Gráfico V, con las publicaciones más citadas en el tema de estudio. Entre las cuatro (4) más representativas se encuentran las escritas por los autores: Kajanus M., 2004, Tour Manage, artículo científico titulado “*The use of value focused thinking and the A’WOT hybrid method in tourism*” (Kajanus, Kangas y Kurttila, 2004), con 182 citas; seguido de Rid W, 2014, Tour Manage titulado: “*Segmentation by motivation for rural tourism activities in The*

Gambia” (Rid, Ezeuduji y Pröbstl-Haider, 2014), con 152 citas; Albaladejo I., 2005, Tour Manage con 76 citas titulado: “*Rural tourism demand by type of accommodation*” (Albaladejo y Díaz, 2005); y, Ristić D., 2019, Land Use Policy artículo científico llamado: “*Tourism and sustainable development of rural settlements in protected areas - Example NP Kopaonik (Serbia)*” (Ristić, Vukoičić y Milinčić, 2019), con 75 citas.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la herramienta Bibliometrix.

Gráfico V: Documentos más citados

3. Resultados y discusión

El análisis bibliométrico se sistematizó siguiendo las fases propuestas por Velt, Torkkeli y Laine (2020), así en una primera etapa, de formulación, se estableció el propósito de la investigación. Luego, en la segunda, denominada identificación, se definió el patrón de búsqueda a partir de las palabras clave de identificación y el horizonte temporal de la búsqueda. Posteriormente, la selección de los registros de la base de datos *Scopus*.

La cuarta etapa, implicó la verificación del conjunto de datos, realizado por las investigadoras sobre turismo rural y su demanda. La última fase, se centró en el

análisis de los datos a través de las herramientas utilizando el *software VOSviewer* (Van Eck y Waltman, 2010), y conocimiento del grupo de autores, artículos y revistas en torno a los cuales se organiza el desarrollo del tema de interés (Cancino et al., 2018).

3.1. Leyes de productividad bibliométrica

Al aplicar la ley de concentración o dispersión de la literatura (Ley de Bradford), se observa que el 34,33% de los artículos publicados se agrupan en las 9 principales

revistas, las cuales se encuentran en la zona 1, es decir, las revistas con mayor producción científica. Entre estas, se destacan las 4 revistas principales, que, como se muestra en el Gráfico VI son: Sustainability (Switzerland),

Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, Investigaciones Turísticas, y Tourism Management, las mismas corresponden al 60,87% del total de publicaciones de las revistas que conforman la zona 1.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la herramienta Bibliometrix.

Gráfico VI: Ley de Bradford

Por otra parte, en el Gráfico VII se evidencia el cumplimiento de la ley de Lotka, esto es; el mayor número de coautores de los artículos (174) que, equivalen al 97,75% son los que menos aportes tienen con solo un artículo, seguido de 4 autores (2,25%) que han

realizado 2 aportes. Con base a esto, se puede concluir que la mayoría de las publicaciones son hechas por investigadores que realizan una investigación temporal o transitoria en el tema de estudio.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la herramienta Bibliometrix.

Gráfico VII: Ley de Lotka

En este caso, los resultados de las leyes de productividad bibliométrica validan los postulados de las leyes de Bradford y de Lotka, puesto que se identifican las teorías y escuelas de pensamiento dominantes. Se evidencia, que un grupo reducido de autores es el que publica la mayoría de los trabajos referidos al turismo rural y su demanda, estos escritores conocidos como “autores nucleares”, son los que publican alta cantidad de sus investigaciones, en contraposición con un número significativo de autores ocasionales con baja productividad.

3.2. Análisis de relaciones y co-ocurrencias

Para el análisis de relaciones y co-ocurrencias, se empleó el *software VOSviewer*, considerando como criterios mínimos que el autor cuente con al menos un documento y una citación. De un total de 67 autores evaluados, 53 cumplían con estos parámetros. Entre estos, se identificaron que 46 del total de documentos analizados bajo estos criterios son trabajos desarrollados por dos o más autores; mientras que sólo 7 fueron desarrollados por un único autor en solitario (ver Figura III).

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de la herramienta *Vosviewer*.

Figura III: Coautoría de autores

Por su parte, en el análisis de co-ocurrencia de palabras clave, se estableció como parámetro que una palabra clave debía tener al menos cinco (5) ocurrencias. De un total de 488 palabras clave analizadas, únicamente 21 cumplieron con este criterio. Este resultado

se puede apreciar en las figuras adjuntas (ver Figura IV y V), las cuales muestran la identificación de clústeres destacados por las palabras: *Rural tourism*, *tourism development*, *strategic planning*, *sustainable development*.

en tales variables de estudio. Adicionalmente, bajo una mirada cuantitativa se pueden definir aquellos artículos muy citados como “documentos excelentes”. Puesto que, aquellas publicaciones con cantidad de citas se validan como “interesantes”, dado su relevancia o influencia en el conocimiento científico.

Conclusiones

La revisión bibliométrica efectuada como motivación de esta investigación, permite concluir que en los últimos treinta años si se han realizado publicaciones en revistas científicas relacionadas con las variables turismo rural y demanda del turismo rural, y que en dicho proceso prevalece la publicación de artículos científicos sobre estas dos variables, seguido de las ponencias en congresos, y, en tercer lugar, los capítulos de libro resultados de investigación. En este sentido, el análisis geográfico, mostró que China, España, Serbia, Irán, Indonesia, Hungary, Italia y USA, son los países con mayor cantidad de publicaciones sobre estos dos temas.

Además, la producción científica anual que se vincula con estas temáticas de turismo y demanda del turismo rural presenta a partir del año 2022 una tendencia creciente, evidenciando con esto un interés significativo al respecto durante los últimos dos años. En cuanto a las revistas que publican sobre turismo rural y su demanda, las de mayor relevancia son: *Sustainability*, *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, Investigaciones Turísticas, y *Tourism Management*.

Con relación a la productividad por autor, esta se distribuye entre los que han publicado dos artículos, y el resto con una sola publicación en revistas *Scopus*. En este orden de ideas, se tiene que, entre las universidades que han desarrollado y publicado la mayor cantidad de estudios relacionados con el turismo rural y su demanda resaltan la University of Extremadura en España, Nanjing Forestry University en China, y University of Belgrade, en Serbia.

Lo referido, muestra que la temática del turismo rural y la demanda del mismo permanecen vigentes en el continente europeo y el asiático, con investigaciones y publicaciones en revistas indexadas en bases de datos con reconocimiento internacional.

De acuerdo con lo anterior, se presentan oportunidades de ampliar y fortalecer el conocimiento académico referido a estos dos tópicos, mediante estudios que se realicen en instituciones de países suramericanos, como Colombia, por ejemplo, brindando espacios para que los académicos e investigadores interesados divulguen sus resultados relacionados con las variables turismo rural y demanda del turismo rural, fortaleciendo líneas de estudio, y en consecuencia se amplíe el conocimiento en contextos de regiones centro y sur americanas, con sus culturas e idiosincrasias.

Referencias bibliográficas

- Albaladejo, I. P., y Díaz, M. T. (2005). Rural tourism demand by type of accommodation. *Tourism Management*, 26(6), 951-959. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.06.013>
- Baños-Pino, J. F., Boto-García, D., Zapico, E., y Mayor, M. (2024). Optimal carrying capacity in rural tourism: Crowding, quality deterioration, and productive inefficiency. *Tourism Management*, 105, 104968. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2024.104968>
- Bumbila, B. (2021). Turismo rural en Crucita-Ecuador: Una mirada desde la fortaleza del género. *Revista de Ciencias Sociales*, XXVII(2), 401-416. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35928>
- Cancino, C. A., Merigo, J. M., Torres, J. P., y Díaz, D. (2018). A bibliometric analysis of venture capital research. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 23(45),

- 182-195. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-01-2018-0016>
- Cazorla-Artiles, J. M., y Eugenio-Martín, J. L. (2023). Optimal targeting of latent tourism demand segments. *Tourism Management*, 95, 104685. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104685>
- Cejas, M. F. (2020). El turismo rural-comunitario como eje dinamizador en las prácticas del talento humano. *Revista de Investigación en Ciencias de la Administración Enfoques*, 4(16), 261-271. <https://doi.org/10.33996/revistaenfoques.v4i16.98>
- Combariza, J. A. (2012). *El turismo rural como estrategia de desarrollo sostenible. Caso Municipio de la Mesa (Cundinamarca)* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Colombia]. https://redcol.minciencias.gov.co/Record/UNA-CIONAL2_229d6aa58aa413c0106c-d563200c8f24/Details
- Constabel, S., Oyarzun, E., y Szmulewicz, P. (2008). *Agroturismo en Chile: Caracterización y perspectivas*. Ediciones de la Universidad Austral de Chile y Fundación para la Innovación Agraria.
- Couto, G., Pimentel, P., Batista, M. D. G., Sousa, Á., Carvalho, C., y Castanho, R. A. (2021). The Potential of rural tourism development in the Azores Islands from the perspective of Public Administration and Decision-Makers. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17, 713-721. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.68>
- Dalagostini, M. V., y Dos Santos, C. (2022). Recursos naturais e histórico-culturais como elementos estratégicos no turismo rural em Santana do Livramento -RS/Brasil. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 20(2), 465-480. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2022.20.033>
- De Pelekais, C., Seijo, C., Neuman, N., y El Kadi, O. (2015). *El ABC de la investigación. Guía Pedagógica*. Ediciones Astro Data S.A.
- Escorcía, T. A. (2008). *El análisis bibliométrico como herramienta para el seguimiento de publicaciones científicas, tesis y trabajos de grado* [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana]. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/8212>
- Eugenio-Martín, J. L., y Cazorla-Artiles, J. M. (2020). The shares method for revealing latent tourism demand. *Annals of Tourism Research*, 84, 102969. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102969>
- Faber, B., y Gaubert, C. (2019). Tourism and economic development: Evidence from Mexico's coastline. *American Economic Review*, 109(6), 2245-2293. <https://doi.org/10.1257/aer.20161434>
- Fushi, M., y Evangelista, V. (2017). The rural tourism challenge in Pescara's hilly landscape, Italy: Awareness, integration, sustainability. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 20(2), 272-281. https://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-2-2017/254_Fuschi.pdf
- Gallardo, G., y Bolívar, D. (2010). Usiacurí: Modelo de autogestión comunitaria en el desarrollo turístico y ambiental en el departamento del atlántico – república de Colombia. *TURYDES. Revista de Investigación en Turismo y Desarrollo Local*, 3(7), 1-11.
- Goncalves, J., Cardozo, P. F., Fernandes, D. L., y Holm, C. C. (2017). Planejamento participativo do turismo em comunidades rurais: Estudo comparativo entre as comunidades étnicas de Castrolanda, Entre Rios e Witmarsum no Paraná, Brasil. *Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 15(4), 897-912. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2017.15.061>

- Kajanus, M., Kangas, J., y Kurttila, M. (2004). The use of value focused thinking and the A'WOT hybrid method in tourism management. *Tourism Management*, 25(4), 499-506. [https://doi.org/10.1016/s0261-5177\(03\)00120-1](https://doi.org/10.1016/s0261-5177(03)00120-1)
- Kou, Y., y Xue, X. (2024). The influence of rural tourism landscape perception on tourists' revisit intentions—a case study in Nangou village, China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 620. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03129-8>
- Loor, L., Plaza, N., y Medina, Z. (2021). Turismo comunitario en Ecuador: Apuntes en tiempos de pandemia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 265-277. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35312>
- Lu, L., Ren, Y.S., Zhu, D., Cheng, J., Yang, X., Yang, Z., y Yao, G. (2019). The research framework and prospect of rural revitalization led by rural tourism. *Geographical Research*, 38(1), 102-118. <https://www.dlyj.ac.cn/EN/10.11821/dlyj020180454>
- Marsiglio, S., y Tolotti, M. (2024). The tourism area life cycle hypothesis: A micro-foundation. *Tourism Economics*, 30(2), 345-360. <https://doi.org/10.1177/13548166221138645>
- Marzo-Navarro, M. (2017). Desarrollo del turismo rural integrado desde la perspectiva de los residentes: Modelo propuesto. *Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 15(4), 841-860. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2017.15.057>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT (2012a). *Diagnóstico Turismo de Naturaleza en Colombia. Capítulo 1: Introducción*. MinCIT. <https://www.colombiaproductiva.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=56e56497-881d-41f6-b23c-4df2d0685f6b>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT (2012b). *Política de turismo de naturaleza. Documento preliminar*. MinCIT. <https://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-turismo-de-naturaleza>
- Montero-Díaz, J., Cobo, M.-J., Gutiérrez-Salcedo, M., Segado-Boj, F., y Herrera-Viedma, E. (2018). Mapeo científico de la categoría «comunicación» en WoS (1980-2013). *Comunicar*, 26(55), 81-91. <https://doi.org/10.3916/C55-2018-08>
- Naranjo, M. R., y Martínez, M. D. L. A. (2022). Reflexiones teóricas sobre la demanda turística global: Incidencia en la gestión y comercialización turística. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 359-375. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38169>
- Nugra, M. A., Illescas, W. H., Cuadros, P. A., y Valdivia, R. A. (2021). Turismo minero en Yanacocha: Una alternativa de desarrollo para la región de Cajamarca-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 278-289. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35313>
- Orgaz, F., y Moral, S. (2016). El turismo como motor potencial para el desarrollo económico de zonas fronterizas en vías de desarrollo. Un estudio de caso. *El Periplo Sustentable*, (31). <https://rperiplo.uaemex.mx/article/view/4889>
- Paredes-Rodríguez, B. F., Chiriboga-Mendoza, F. R., y Zambrano-Pilay, E. C. (2022). Turismo rural y desarrollo productivo. *Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada Yachasun*, 6(10), 2-7. <https://doi.org/10.46296/yc.v6i10.0140>
- Pizarro, A., Barrera, A., Ballestas, M., y Ramírez, J. (2021). Modelo logístico para el aprovechamiento del potencial turístico del municipio Santo Tomás-

- Atlántico en Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 180-198. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35910>
- Poruțiu, A., Tirpe, O. P., Oroian, C., Mihai, V. C., Chiciudean, G. O., Chiciudean, D. I., y Poruțiu, C. (2021). Analysis on tourists' preferences for rural tourism destinations in Romania. *Societies*, 11(3), 92. <https://doi.org/10.3390/soc11030092>
- Qiuyan, H., Xiao, L., y Zhangyang, S. (2020). Research on the image design strategy of tourist destination based on Internet big data anlysis. *International Conference on Innovation Design and Digital Technology (ICIDDT)*, Zhenjing, China, pp. 558-562, <https://doi.org/10.1109/ICIDDT52279.2020.00111>
- Rid, W., Ezeuduj, I. O., y Pröbstl-Haider, U. (2014). Segmentation by motivation for rural tourism activities in The Gambia. *Tourism Management*, 40, 102-116. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.05.006>
- Ristić, D., Vukoičić, D., y Milinčić, M. (2019). Tourism and sustainable development of rural settlements in protected areas - Example NP Kopaonik (Serbia). *Land Use Policy*, 89, 104231. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104231>
- Rovelli, P., Ferasso, M., De Massis, A., y Kraus, S. (2021). Thirty years of research in family business journals: Status quo and future directions. *Journal of Family Business Strategy*, 13(3), 100422. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2021.100422>
- Schroeder, R. V., y Formiga, N. (2012). El turismo rural como estrategia de dinamización territorial. El caso del sudoeste bonaerense. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 32(2), 369-397. https://doi.org/10.5209/rev_AGUC.2012.v32.n2.39725
- Van Eck, N. J., y Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84, 523-538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Velt, H., Torkkeli, L., y Laine, I. (2020). Entrepreneurial ecosystem research: Bibliometric mapping of the domain. *Journal of Business Ecosystems*, 1(2), 43-83. <https://doi.org/10.4018/JBE.20200701.oa1>